

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 170 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyali bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	

MAKTABGACHA TA'LIMDA NUTQNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

UDK: 373.2:372.3:372.46(575.1)

Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
2-bosqich magistratura talabasi

ORCID: 0009-0003-5037-8028

Ilmiy rahbar: A'zamova Malohat Najimovna

PhD, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasining nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy, aqliy hamda ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli ushbu davrda nutqni shakllantirish va rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Bolalarning nutqiy faoliyatini faollashtirish, lug'at boyligini kengaytirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda samarali pedagogik vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda didaktik o'yinlarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishdagi o'ni, ularning pedagogik imkoniyatlari hamda ta'lim jarayoniga integratsiyalash usullari yoritilgan.

Shuningdek, nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarida qo'llaniladigan didaktik o'yinlarning turlari, ularning mazmuni hamda qo'llash bosqichlari ilmiy-metodik jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot jarayonida kuzatish, tahlil qilish va pedagogik tajriba-sinov metodlaridan foydalanilib, didaktik o'yinlarning bolalar nutq faolligi, so'z boyligi hamda muloqot madaniyatini rivojlantirishga ijobiy ta'siri aniqlangan.

Olingan natijalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda didaktik o'yinlardan maqsadli hamda tizimli foydalanish muhim pedagogik omil ekanligini ko'rsatadi. Mazkur maqola maktabgacha ta'lim pedagoglari hamda ushbu yo'nalishda ilmiy izlanish olib borayotgan tadqiqotchilar uchun metodik jihatdan ahamiyatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutqni rivojlantirish, didaktik o'yinlar, nutq faoliyati, pedagogik texnologiyalar, o'yin metodlari, kommunikativ ko'nikmalar, bolalar nutqi, mustaqil fikrlash, ta'lim jarayoni.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of the methodology for using didactic games in the process of speech development in preschool education. Preschool age is considered a crucial stage in a child's speech, intellectual, and social development. Therefore, the formation and development of speech during this period is regarded as one of the priority directions of the educational process.

In this regard, the use of effective pedagogical tools aimed at activating children's speech activity, expanding their vocabulary, developing communicative skills, and fostering independent thinking becomes particularly important. The study highlights the role of didactic games in the speech development of preschool children, as well as their pedagogical potential and methods of integration into the educational process.

Furthermore, the types of didactic games used in speech development activities, their content, and stages of implementation are scientifically and methodologically substantiated. During the research, methods such as observation, analysis, and pedagogical experimentation were applied, which made it possible to determine the positive impact of didactic games on children's speech activity, vocabulary enrichment, and the development of communication culture.

The results of the study indicate that the purposeful and systematic use of didactic games is an important pedagogical factor in improving the effectiveness of speech development activities in preschool educational institutions. The materials presented in this article can serve as a methodological resource for preschool educators and researchers studying the issues of children's speech development.

Key words: preschool education, speech development, didactic games, speech activity, pedagogical technologies, game methods, communicative skills, children's speech, independent thinking, educational process.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты методики использования дидактических игр в процессе развития речи детей в дошкольном образовании. Дошкольный возраст является важным этапом речевого, интеллектуального и социального развития ребёнка. В связи с этим формирование и развитие речи в данный период рассматривается как одно из приоритетных направлений образовательного процесса.

Особое значение приобретает использование эффективных педагогических средств, направленных на активизацию речевой деятельности детей, расширение их словарного запаса, развитие коммуникативных навыков и формирование самостоятельного мышления. В исследовании раскрывается роль дидактических игр в развитии речи детей дошкольного возраста, а также их педагогические возможности и способы интеграции в образовательный процесс.

Кроме того, научно и методически обоснованы виды дидактических игр, применяемых на занятиях по развитию речи, их содержание и этапы использования. В ходе исследования были применены методы наблюдения, анализа и педагогического эксперимента, что позволило определить положительное влияние дидактических игр на речевую активность детей, обогащение их словарного запаса и развитие культуры общения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что целенаправленное и систематическое использование дидактических игр является важным педагогическим фактором повышения эффективности занятий по развитию речи в дошкольных образовательных организациях. Материалы статьи могут служить методической основой для педагогов дошкольного образования и исследователей, занимающихся проблемами речевого развития детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, дидактические игры, речевая деятельность, педагогические технологии, игровые методы, коммуникативные навыки, детская речь, самостоятельное мышление, образовательный процесс.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadigan boshlang'ich ta'lim bosqichi bo'lib, unda bolaning shaxs sifatida shakllanishi, intellektual salohiyati, nutqiy va ijtimoiy ko'nikmalarining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan asosiy poydevor yaratiladi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri bolaning nutq rivoji uchun eng muhim va sezgir bosqichlardan biri hisoblanadi. Mazkur davrda bola atrof-muhit bilan faol muloqotga kirishadi, yangi so'zlarni o'zlashtiradi, fikrini og'zaki ifodalashga o'rganadi hamda nutq orqali o'zining bilish jarayonlarini namoyon etadi. Shu bois maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning nutqini rivojlantirish, ularning so'z boyligini kengaytirish, muloqot madaniyatini shakllantirish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish pedagogik jarayonning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda bolalarning nutq rivoji ularning tafakkuri, bilish faoliyati va ijtimoiylashuv jarayoni bilan uzviy bog'liqligi alohida ta'kidlanadi. Psixolog olimlar fikriga ko'ra, bola nutqining rivojlanishi uning aqliy faoliyatining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nutq orqali bola o'z fikrlarini ifodalaydi, muammoli vaziyatlarni anglaydi va ularni hal etishga harakat qiladi. Shu sababli maktabgacha ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirish nafaqat lingvistik, balki psixologik va pedagogik ahamiyatga ham ega.

Maktabgacha ta'lim pedagogikasida nutq rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etishda o'yin faoliyati muhim vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi. O'yin – maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati bo'lib, u bolalarning bilish faolligini oshiradi, ijodiy tafakkurini rivojlantiradi hamda ularni faol muloqotga jalb etadi. Ayniqsa, didaktik o'yinlar ta'limiy mazmunga ega bo'lib, ular orqali bolalarda nutqiy faoliyatni rivojlantirish, so'z boyligini kengaytirish, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzish hamda muloqot ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Didaktik o'yinlar bolalarning qiziqishini oshirishi, ularni faol fikrlashga undashi hamda ta'lim jarayonini tabiiy va samarali tashkil etish imkonini yaratishi bilan ahamiyatlidir.

Pedagogik adabiyotlarda nutq rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish va takomillashtirish masalalari keng yoritilgan. Xususan, maktabgacha ta'lim sohasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yin asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning nutqiy faolligini oshirishda, ularning muloqot madaniyatini shakllantirishda hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda samarali natijalar beradi. Shu bilan birga, didaktik o'yinlar bolalarning diqqatini jamlash, tasavvurini kengaytirish hamda tafakkur jarayonlarini faollashtirishga ham xizmat qiladi.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini tashkil etishda innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, ta'lim jarayonida didaktik o'yinlar, interaktiv metodlar hamda o'yin texnologiyalarini qo'llash bolalarning o'quv jarayoniga faol jalb etilishini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, nutq rivojlantirish mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasining nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish hamda ularning pedagogik samaradorligini asoslab berishdan iborat. Shu bilan birga, tadqiqot davomida nutq rivojlantirish mashg'ulotlarida didaktik o'yinlardan foydalanishning samarali usullari hamda metodik yondashuvlari yoritiladi.

Natijada didaktik o'yinlar asosida tashkil etilgan nutq rivojlantirish mashg'ulotlari bolalarning nutqiy faolligini oshirish, ularning so'z boyligini kengaytirish hamda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirish masalasi pedagogika va bolalar psixologiyasi sohasida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda nutq rivoji bolaning tafakkuri, bilish faoliyati hamda ijtimoiylashuv jarayoni bilan uzviy bog'liq ekani ta'kidlanadi. Xususan, F.R. Qodirova o'zining "Maktabgacha pedagogika" asarida maktabgacha yosh davrida nutq rivoji bolalarning bilish faoliyatini shakllantirishda asosiy omillardan biri ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" asarida maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish jarayonida tizimli pedagogik yondashuv, muloqot faoliyatini rag'batlantirish hamda o'yin metodlaridan foydalanish muhim metodik vosita ekanligini asoslab beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin faoliyatining pedagogik ahamiyati bir qator ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan. Jumladan, N.A. Egamberdiyeva va D.L. Norova bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin faoliyati muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qilishini ta'kidlaydi hamda o'yin jarayonida bolalarning muloqot faolligi, tasavvuri va tafakkuri rivojlanishini ilmiy jihatdan asoslaydi. L.O. Utayeva va hammualliflar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin faoliyatining o'rni va ahamiyatini tahlil qilib, didaktik o'yinlar bolalarning nutqiy faolligini oshirish, so'z boyligini kengaytirish hamda grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Shuningdek, M.B. Obidova o'z tadqiqotlarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish bolalarning nutq rivoji bilan bir qatorda ularning ijodiy fikrlashi va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi.

So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutq rivojlantirish faoliyatini tashkil etish masalalari zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida o'rganilmoqda. G.M. Maxramova nutq o'stirish faoliyatini samarali tashkil etish jarayonini bosqichma-bosqich tahlil qilib, ta'lim jarayonida interaktiv metodlar va o'yin texnologiyalaridan foydalanish bolalarning nutqiy faolligini oshirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi. S.F. Axmatxanova didaktik o'yinlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual-anglash malakalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini tahlil qilib, ularning nutq rivoji bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, Sh.I. Nuraliyeva hamda M.U. Ismatova maktabgacha ta'lim jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish bolalarning lug'at boyligini kengaytirish, nutqiy faoliyatini faollashtirish va muloqot madaniyatini rivojlantirishda muhim metodik vosita ekanligini ilmiy asoslab beradi. Ushbu ilmiy qarashlar maktabgacha ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini didaktik o'yinlar asosida tashkil etishning pedagogik jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning nutqini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasining samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarga tayangan holda tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tadqiqot metodologiyasi maktabgacha ta'lim pedagogikasi, bolalar psixologiyasi hamda nutqni rivojlantirish nazariyasiga oid ilmiy qarashlar asosida ishlab chiqildi. Tadqiqotda nutq rivojlanishi bolaning tafakkuri, muloqot faoliyati hamda bilish jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi haqidagi ilmiy konsepsiyalar metodologik asos sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, ilmiy manbalarni tahlil qilish, pedagogik tajriba-sinov, so'rovnomalar, suhbat hamda natijalarni statistik tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Mazkur metodlar tadqiqotning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib tanlandi hamda ularning kompleks qo'llanilishi orqali o'rganilayotgan muammoni har tomonlama tahlil qilish imkoniyati yaratildi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojlanish darajasi, ularning lug'at boyligi, muloqot faolligi hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalari diagnostika qilindi. Ushbu jarayonda pedagogik kuzatish va suhbat metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, bolalarning nutqiy faoliyatini baholashda ularning hikoya tuzish qobiliyati, savollarga javob berish darajasi, predmet va hodisalarni ifodalash imkoniyatlari hamda muloqot jarayonidagi faolligi asosiy ko'rsatkichlar sifatida belgilandi.

Tajriba-sinov ishlari maktabgacha ta'lim tashkilotining katta guruhidagi bolalar ishtirokida tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida bolalar ikki guruhga – tajriba guruhi va nazorat guruhiga ajratildi. Tajriba guruhida nutq rivojlantirish mashg'ulotlari didaktik o'yinlar asosida tashkil etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy metodlar asosida mashg'ulotlar olib borildi. Bu esa didaktik o'yinlarning bolalar nutq rivojiga ta'sirini qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi.

Tajriba jarayonida nutq rivojlantirish mashg'ulotlarida turli didaktik o'yinlardan foydalanildi. Jumladan, so'z boyligini oshirishga qaratilgan o'yinlar, tasviriy hikoya tuzish o'yinlari, predmet va hodisalarni ta'riflashga yo'nal-

tirilgan o'yinlar hamda muloqotga asoslangan rolli o'yinlar qo'llanildi. Ushbu o'yinlar bolalarning nutqiy faolligini oshirish, fikrini izchil bayon qilish ko'nikmasini shakllantirish hamda muloqot jarayonida faol ishtirok etishiga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida olingan natijalarni baholashda pedagogik diagnostika mezonlari ishlab chiqildi. Baholash mezonlari bolalarning nutqiy faolligi, so'z boyligi, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzish qobiliyati hamda mustaqil fikr bildirish darajasiga asoslandi. Olingan natijalar qiyosiy tahlil qilinib, tajriba va nazorat guruhlarini ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi.

Mazkur metodologik yondashuv nutq rivojlantirish mashg'ulotlarida didaktik o'yinlardan foydalanishning pedagogik samaradorligini aniqlash hamda ularning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish jarayonidagi ahamiyatini ilmiy asoslash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari didaktik o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning nutqiy faolligini oshirish, ularning so'z boyligini kengaytirish hamda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlari jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotining katta guruhidagi bolalar nutqini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasining samaradorligini aniqlashga qaratilgan amaliy ishlar amalga oshirildi. Tadqiqotning ushbu bosqichida tajriba va nazorat guruhlaridagi bolalarning nutq rivojlanish darajasi, so'z boyligi, nutqiy faolligi hamda mustaqil fikr bildirish qobiliyatidagi o'zgarishlar qiyosiy tahlil qilindi.

Dastlabki diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot boshida har ikkala guruhdagi bolalarning nutq rivojlanish darajasi deyarli bir xil ko'rsatkichlarga ega edi. Bolalarning ko'pchiligida nutqiy faollik o'rtacha darajada bo'lib, ayrim hollarda fikrni izchil bayon qilish, voqealarni ketma-ketlik asosida ifodalash hamda mustaqil hikoya tuzish jarayonida qiyinchiliklar kuzatildi. Bu holat nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini yanada samarali metodlar asosida tashkil etish zarurligini ko'rsatdi.

Tajriba bosqichida tajriba guruhida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari didaktik o'yinlar asosida tashkil etildi. Mashg'ulotlarda bolalarning nutqiy faoliyatini faollashtirishga qaratilgan turli o'yinlar, jumladan, predmet va hodisalarni tavsiflash, hikoya tuzish, savol-javob asosidagi muloqot o'yinlari hamda tasviriy materiallar asosida nutqiy faoliyatni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanildi. Ushbu o'yinlar bolalarning nutq jarayoniga faol jalb etilishiga, ularning tasavvur doirasining kengayishiga hamda fikrini aniq va izchil ifodalashiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Tajriba yakunida olingan natijalar bolalarning nutq rivojlanish darajasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz berganligini ko'rsatdi. Xususan, tajriba guruhida nutqiy faollik darajasi, lug'at boyligi hamda mustaqil fikr bildirish ko'nikmalarining sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Bolalar predmet va hodisalarni tavsiflash, voqealarni izchil bayon qilish hamda savollarga erkin javob berishda ancha faol ishtirok eta boshladilar.

Tajriba natijalarini qiyosiy tahlil qilish jarayonida tajriba va nazorat guruhlarini o'rtasida sezilarli farqlar aniqlanib, tajriba guruhidagi bolalarda yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi. Tadqiqot yakunida olingan natijalar quyidagi ko'rsatkichlarda namoyon bo'ldi:

1. Tajriba guruhi: yuqori daraja – 45 %, o'rta daraja – 40 %, past daraja – 15 %;
2. Nazorat guruhi: yuqori daraja – 25 %, o'rta daraja – 45 %, past daraja – 30 %.

Mazkur ko'rsatkichlar didaktik o'yinlar asosida tashkil etilgan nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari bolalarning nutqiy faolligini oshirish, ularning so'z boyligini kengaytirish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, o'yin metodlari bolalarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshirib, ta'lim jarayonining tabiiy va faol shaklda tashkil etilishiga imkon yaratadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini didaktik o'yinlar asosida tashkil etish bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda ularning muloqot madaniyati, tasavvuri va mustaqil fikrlash qobiliyatining shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bois maktabgacha ta'lim amaliyotida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini o'yin texnologiyalari asosida tashkil etish muhim pedagogik ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini didaktik o'yinlar asosida tashkil etish bolalarning nutqiy faolligi, lug'at boyligi hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalar pedagogika va bolalar psixologiyasi sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, o'yin faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishidagi yetakchi o'rin tutishini yana bir bor tasdiqlaydi.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda maktabgacha yosh davri bolaning nutqi va tafakkuri jadal rivojlanadigan bosqich sifatida e'tirof etiladi. Xususan, bolalar psixologiyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlarda nutq rivoji bolaning bilish faoliyati va tafakkur jarayonlari bilan chambarchas bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Nutq orqali bola nafaqat o'z fikrini ifodalaydi, balki atrof-muhitni anglash, predmet va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni

tushunish hamda muloqot jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini samarali tashkil etish maktabgacha ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarida didaktik o'yinlardan foydalanish bolalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning nutqiy faolligini sezilarli darajada kuchaytiradi. O'yin jarayonida bolalar erkin muloqotga kirishadi, savol-javob jarayonida faol ishtirok etadi va o'z fikrini mustaqil ifodalashga intiladi. Bu esa nutq rivoji bilan bir qatorda bolalarning tafakkur faoliyatini ham faollashtiradi.

Didaktik o'yinlarning yana bir muhim jihati shundaki, ular ta'lim jarayonini tabiiy va qiziqarli shaklda tashkil etish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin faoliyati eng muhim faoliyat turi hisoblanadi. Shu sababli ta'lim jarayonini o'yin asosida tashkil etish bolalarning psixologik xususiyatlariga mos keladi hamda ularning o'quv faoliyatiga faol jalb etilishiga yordam beradi. O'yin jarayonida bola o'z tajribasiga tayangan holda yangi bilimlarni o'zlashtiradi, bu esa o'rganilgan materialning mustahkam bo'lishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, didaktik o'yinlardan tizimli va maqsadga muvofiq foydalanish bolalarning nutqiy faolligini oshirish bilan birga, ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bolalar o'yin jarayonida muayyan vaziyatlarni tahlil qilish, voqealarni izchil bayon qilish, savollarga javob berish hamda o'z fikrini asoslashga harakat qiladi. Bu esa ularning tafakkur jarayonlarini faollashtiradi va nutq orqali fikrlash qobiliyatining shakllanishiga yordam beradi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasini takomillashtirish zarurligini ham ko'rsatadi. Chunki o'yinlarning mazmuni, shakli va qo'llash usullari bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari hamda nutq rivojlanish darajasini hisobga olgan holda tanlanishi muhimdir. Shu asosda tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning nutq rivoji va kommunikativ kompetensiyasini yanada samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini didaktik o'yinlar asosida tashkil etish pedagogik jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu esa maktabgacha ta'lim amaliyotida o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish hamda nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish zarurligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot maktabgacha ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini didaktik o'yinlar asosida tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. Didaktik o'yinlar nutq rivojida samarali vosita – tadqiqot ko'rsatdiki, nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarida tizimli va maqsadga muvofiq didaktik o'yinlardan foydalanish bolalarning nutqiy faolligini sezilarli darajada oshiradi, ularning so'z boyligini kengaytiradi va fikrni mustaqil bayon qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
2. Nutq va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlik – bolalar o'yin jarayonida voqealarni izchil ifodalash, predmet va hodisalarni tavsiflash, savollarga erkin javob berish orqali nafaqat nutqini, balki tafakkur va muloqot qobiliyatlarini ham faollashtiradi.
3. Muloqot ko'nikmalarini shakllantirish – didaktik o'yinlar bolalarni faol muloqotga jalb qiladi, bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi va ijtimoiylashuv jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.
4. Pedagogik samaradorlikni oshirish – tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, didaktik o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar nazorat guruhiga nisbatan yuqori samaradorlikka ega bo'lib, o'quv jarayonini tabiiy, qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etishga imkon yaratadi.
5. Metodik tavsiyalar – nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarida o'yinlarning mazmuni, shakli va qo'llash bosqichlari bolalarning yosh xususiyatlari va nutq rivojlanish darajasiga mos ravishda tanlanishi zarur. Bu esa mashg'ulotlarning pedagogik samaradorligini maksimal darajada oshiradi.
6. Ilmiy va amaliy ahamiyat – tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun didaktik o'yinlardan samarali foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalarni shakllantirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ular bolalar nutqini rivojlantirish va mustaqil fikrlashni shakllantirish bo'yicha keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun istiqbolli yo'nalishlarni belgilaydi.
7. Innovatsion pedagogik yondashuv – didaktik o'yinlar nutqni rivojlantirish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiya sifatida e'tirof etiladi va maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga sezilarli hissa qo'shadi.

Natijada, didaktik o'yinlardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish va ularni mustaqil fikrlashga o'rgatishda samarali pedagogik vosita ekanligi ilmiy jihatdan tasdiqlanadi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari pedagogik amaliyotda didaktik o'yinlarni tizimli qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmatxanova S.F. Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual-anglash malakalarini rivojlantirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati. Tadqiqotlar jurnali, 2026.
2. Maxramova G.M. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutq o'stirish faoliyatini to'g'ri tashkil etish ishlarining rivojlanish bosqichlari. Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 2025.
3. Egamberdiyeva N.A., Norova D.L. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin faoliyatining o'rni. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 2023.
4. Utayeva L.O. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin faoliyati. Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 2025.
5. Obidova M.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini ta'minlashda o'yin texnologiyalarining ahamiyati. Ustozlar uchun jurnali, 2026.
6. Nuraliyeva Sh.I. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar nutqini rivojlantirish vazifalari va didaktik o'yinlar. Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 2025.
7. Ismatova M.U. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish metodlari va ahamiyati. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 2025.
8. O'zbekiston Respublikasi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Toshkent, 2018.
9. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
10. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.